

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834896>

УДК 81-116.6

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ЗАГОЛОВКАХ СМИ

Ли Нина,
студентка магистратуры 2 курса, «Лингвистика»
А.М. Мубаракшина,
КФУ,
г. Казань

Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее распространенные средства языковой игры в заголовках СМИ. Основными способами создания языковой игры в исследуемых СМИ являются метонимический перенос, каламбур, контаминация, сложение, замена и дополнение компонентов фразеологизмов, омонимия и многозначность. В современной журналистике языковые игры считаются эффективным способом привлечения внимания аудиторий и активно используются. Результаты эксперимента и опроса указали, что языковые игры являются одним из наиболее эффективных способов передачи информации и привлечения внимания читателей в заголовках текстов СМИ.

Ключевые слова: языковая игра, масс-медиа, заголовок, речевой эффект, эксперимент

LANGUAGE GAMES IN THE HEADLINES OF THE MACC MEDIA

Li Nina,
2th year graduate student, "Linguistics",
M. Mubarakshina,
KFU,
Kazan

Annotation: This article discusses the most common ways of language games in the headlines of the media. The main ways of creating language games in the investigated media are metonymic transfer, puns, contamination, addition, replacement and addition of the components of the phraseological units, homonymy and polysemy. In modern journalism, language games are considered an effective way to attract the attention of the audience and are actively used. The results of the experiment and the survey indicated that language games are one of the most effective ways of transmitting information and attracting the attention of readers in the headlines of media texts.

Keywords: language games, mass media, headline, speech effect, experiment

В сегодняшнюю эпоху информационного взрыва, безусловно, очень трудно захватить внимание аудитории. Одним из самых эффективных и результативных способов воздействия на читателей является использование приема языковой игры в заголовках СМИ. Журналисты и авторы отказываются от традиционных способов сочетания слов и грамматических правил, и предлагают материалам или новостным событиям удивительно привлекательные и необычные заголовки.

В большинстве случаев читатели выбирают статьи или тексты, которые им нравятся и они будут их читать, по яркому, эффектному заголовку [1-7]. Авторы и журналисты текстов статей выражают свои цели и идеи в названии или заголовках, которые раскрывают самую ключевые темы материалов, и в то же время привлекают внимание читателей.

Согласно мнению М.Н.Кожиной, языковая игра - это «специальный речевой акт говорящего, основанный на преднамеренном или сознательном нарушении систематизированной языковой системы, т.е. нарушении речевой нормы с целью создания нестандартных языковых форм и структур, которые в результате приобретают значение выразительности и способность вызывать у читателей эстетический и, общий стилистический эффект» [1, с. 657].

Лингвист Б. Ю. Норман в своей работе указывает: «Игра на гранях языка» описывает языковые игры как «сложное явление, в котором язык используется в определенных - эстетических, социальных - целях, при котором языковая система лучше всего

демонстрирует свою «мягкость»: языковые единицы, их категории и правила их функционирования получают здесь большую степень свободы, чем в других речевых ситуациях или контекстах» [5, с. 5-6].

Другими словами, языковые игры нарушают нормы, чтобы выражать цель, а также проявлять творчество, демонстрируя свои лингвистические способности. В рамках феномена языковой игры можно раскрыть уникальные возможности самого языка, а именно выделить его этнокультурные компоненты и расширить лингвистическую компетенцию человека.

Явление языковой игры - это не только средство выражения, но и способ отражения этнических и культурных компонентов языка. Наиболее распространенными приемами являются языковой игры в заголовках, как контаминация, межъязыковая омонимия, каламбур, дезаббревиация, визуальная неологизация, омоакронимия и использование прецедентных текстов для создания экспрессивных газетных заголовков.

Рассмотрим некоторые примеры использования приемов языковой игры в заголовках, взятые из газет «Коммерсантъ», «Трибуна», «Российская газета», «Версия» и «Красное знамя».

«Грузию впиаривают США» («Коммерсантъ» № 40, 2010) – статья о том, что власти Грузии сняли американскую лоббистскую компанию Podesta Group, которая приняется за организацию встреч грузинского руководства с представителями конгресса и администрации США. Окказионализм *«впиаривают»*, который координирует с функционирующим неологизмом *«пиарить»* (глагол происходит из английского слова *«PR- public relations»*) и жаргонного слова *«впаривать»* (означает *«заставить кого-либо купить или приобрести что-то»*), в этом заголовке присутствует необычная связь и образует некоммуникативную фразу *«впиаривать США»*.

«Крыша» в погонах» («Трибуна» № 46, 2012) – В тексте рассказывается история сотрудника Министерства внутренних дел, который помогал продовать наркотики. Этот заголовок написан на основе метонимического переноса, слово *«крыша»* актуализируется как сленговая криминальная единица, которая означает *«структура, обеспечивающая кому-либо. защиту и покровительство»*.

МЭЙ В ИЮНЕ («Российская газета», № 125, 2017) - в статье говорится о парламентских выборах в Великобритании в июне, на которых Консервативная партия во главе с Терезой Мэй должна победить. Этот заголовок пишется с помощью каламбура, основанный

на омонимии имени собственного *Мэй*, и кроме того произносится похоже на английское существительное слово *May* (рус. май). Поэтому получился каламбур: рус. май в июне [2].

АГРОМНЫЙ УСПЕХ («Российская газета», № 128, 2017) - текст о международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2017», которую прошли в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели, и стала смотром совместных технических достижений белорусских и российских предприятий. Путем использования прием контаминации (огромный + АГРО), автор выражает свою оценку события, описанного в статье.

НАСПЕХТУЦИЯ («Версия», № 6, 2020) – эта статья рассказывает о том, что поспешно и быстро составили Конституции. Автор использовал прием контаминации и объединил наречие *наспех* и существительное *Конституция*.

COVIDНО БУДЕТ («Версия», № 17, 2020) - название статьи говорит о том, что из-за пандемии населением придется пересмотреть свои взгляды на жизнь. Этот заголовок пишется с помощью сложения предикативного наречия *видно* и сокращения *COVID*, автор играет ничем не незаметное выражение *видно будет* [6].

МИНЗДРАВЫЙ СМЫСЛ («Версия», № 6, 2020) - в заголовке с помощью приема контаминации (*Минздрав* + *здравый*) автор пишет название статьи, и в то же время выражает личную оценку об этой новости. В данном примере *минздравый* представляет собой антоним прилагательного *здравый*, т.е. в статье указывается несогласие с мнением представителей Минздрава.

В заголовках Средств массовой информации также встречаются языковые игры, выраженные другими способами, такими как фразеологизм, крылатые выражения, идиом и т.д.

Иногда авторы заменяют компонент фразеологизма, например, «**Сливай наше!**» («Красное знамя», № 9, 2013) – вместо «*Выбирай наше*» – текст рассказывается о деятельности торговой сети «Магнит», который вытесняет местных предпринимателей.

За исключением, авторы также добавляют компоненты во фразеологизм, к примеру, «**Минуты горькой славы**» (Трибуна, № 50, 07.12.2012) – о встрече победителя конкурса народных талантов «*Минута славы*» с матерью, которая бросила его в детстве. В устойчивое выражение «*Минута славы*» автор добавил слово «*горькой*». Аналогичная трансформация позволяет журналисту

изменить устойчивое выражение на новое, отражающее идеи текста, путем добавления значимой лексемы.

Еще часто в заголовках используется языковая игра на основе омонимии и многозначности. Например, **«Видимость для слабовидящих»** (Красное знамя, 29.12.12, № 97) – статья о проблемах инвалидов по зрению в регионе: правительство Республики Казахстана подарило кабинет для реабилитации, но деньги выделило только на косметический ремонт. В этом заголовке слово «видимость» приобретает два значения: «возможность видеть» и «обманчивая внешность».

«Зуб за зуб» (Красное знамя, № 9, 14.02.2013) – текст говорится о причинах выпадения зубов. Этот заголовок происходит из фразеологизма *«Око за око, зуб за зуб»*, и использует основное значение слов *«зуб»*.

«Яблоко» не созрело для выборов» («Коммерсантъ» № 22, 2010) – статья о том, что политическая партия *«Яблоко»* не сможет конкурировать за места в региональных советах: избирательная комиссия Свердловской области отклонила 56 % подписей, собранных *«Яблоком»* для участия в выборах.

Авторы и журналисты иногда допускают ошибку, когда ни пишут слова в заголовках. Например, **«Действует грамотно и хороШОУ!»** (Трибуна, № 19, 04.05.2012) – данный текст написан о конкурсе профессионального коммуникативных навыков, который прошел в форме реалити-шоу.

При изучении языковой игры в заголовках СМИ были проведены эксперименты и опросы, для того чтобы узнать роль и влияние различных типов языковой игры. Объектом исследования являются 200 заголовков СМИ, в основном из газет *«Российская газета»*, *«Коммерсантъ»*, *«Известия»*, *«Версия»* и других источников. Они охватывают различные сферы: политическую, культурную, экономическую, социальную, спортивную и научную. Кроме того, не существует ограничений по читательской аудитории, поскольку читатели различаются по возрасту, образованию, интересам и жизненным обстоятельствам.

Когда читатели свободно выбирали заголовки для чтения, те, которые содержали языковые игры, выбирались чаще. Люди считали, что такие заголовки с большей вероятностью привлекли их интерес к чтению, поэтому продолжили читать следующие тексты. За исключением, более привлекающие внимание выражения, такие как

простые предложения, восклицания и призывы к действию в заголовках. Как видите, четкий, лаконичный и креативный заголовок очень важен для любой статьи.

В целом, для тексты в СМИ «языковые игры с семантикой, когда текстовое окружение не устраняется, а подчеркивается возможность прочтения слова по-другому» [8, с. 242] – это средство представления многогранной и противоречивой природы мира.

Языковая игра чрезвычайно активен в информационных современных СМИ, предъясвляет факт или образ по неповторимому и оригинальному способу, что окажутся не только узнаваемыми, но обладают конкурентоспособность. Именно этот тип выражения выделяет текст в большом обилии информации.

Список литературы

[1] Алексеева Л.М. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. под ред. Кожинной М.Н. / Л.М. Алексеева. – Москва: Наука, Флинта, 2011. 696 с.

[2] Грабчиков С.М. Межъязыковые омонимы и паронимы. Опыт русско-белорусского словаря / С.М. Грабчиков. – Минск: Изд-во БГУ, 1980. 259 с.

[3] Лазарева Э.А. Заглавие и начало газетного текста. Слово в системных отношениях наразличных уровнях языка. / Э.А. Лазарева – Свердловск: 1989 (а). 121-132 с.

[4] Ляпун С.В. Заглавие как элемент текста и аспекты его изучения. Лингвистика текста: тез. / С.В. Ляпун – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 1995. 124-126 с.

[5] Норман Б.Ю. Игра на гранях языка / Б. Ю. Норман– Москва: Флинта, Наука, 2006. 344 с.

[6] Нухов С.Ж. Языковая игра в словообразовании: на материале лексики английского языка: дис.... д-ра филол. наук: 10.02.04 / С.Ж. Нухов. – Москва: 1997. 372 с.

[7] Реферовская Е.А. Лингвистические исследования структуры текста. / Е.А. Реферовская – Л.: Наука, 1983. 215 с.

[8] Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века). / С.И. Сметанина – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. 383 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseeva L.M. Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language. ed. Kozhina M.N. / L.M. Alekseev. - Moscow: Nauka, Flinta, 2011. 696 p.

[2] Grabchikov S.M. Interlingual homonyms and paronyms. Experience of the Russian-Belarusian dictionary / S.M. Grabchikov. - Minsk: Publishing House of BGU, 1980. 259 p.

[3] Lazareva E.A. Title and beginning of the newspaper text. The word in system relations at various levels of the language. / E.A. Lazareva - Sverdlovsk: 1989 (a). 121-132 p.

[4] Lyapun S.V. The title as an element of the text and aspects of its study. Linguistics of the text: abstract. / S.V. Lyapun - Pyatigorsk: PSU Publishing House, 1995. 124-126 p.

[5] Norman B.Yu. Game on the Edges of Language / B. Yu. Norman - Moscow: Flinta, Nauka, 2006. 344 p.

[6] Nukhov S.Zh. Language game in word formation: on the material of the vocabulary of the English language: thesis Dr. philol. Sciences: 10.02.04 / S.Zh. Nukhov. - Moscow: 1997. 372 p.

[7] Referovskaya E.A. Linguistic studies of text structure. / E.A. Referovskaya - L.: Nauka, 1983. 215 p.

[8] Smetanina S.I. Media text in the system of culture (dynamic processes in the language and style of journalism at the end of the 20th century). / S.I. Smetanina - St. Petersburg: Publishing House of Mikhailov V.A., 2002. 383 p.

© Ли Нина, А.М. Мубаракшина, 2023

Поступила в редакцию 09.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Ли Нина, Мубаракшина А.М. Языковая игра в заголовках СМИ // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 50-56.
URL: <https://ip-journal.ru/>